

TASVIRIY SA'NAT DARSLARIDA ZAMONAVIY
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7073420>

Ashirova Nazokat Kurambay qizi

Xorazm viloyati Urganch tumani 13 son maktab Tasviriy san'at va chizmachilik fani o'qituvchisi

Annontatsiya: *Ta'lim muassasalarida talabalarni mustaqil bilim olishiga yo'naltirilgan innovatsion texnologiyalardan foydalanishga o'rgatish va doimiy ravishda faolligini oshirib borish lozim. Chizmachilik va tasviriy sa'nat darslarida kompyuter texnologiyalari va ko'rgazmali qurollardan foydalangan holda ta'lim jarayonini tashkil qilish, ta'lim samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.*

Kalit so'zlar: *Chizmachilik, innovatsion pedagogik texnologiyalar, kompyuter texnologiyalari*

KIRISH

Ilm-fan, texnika taraqqiyoti va jamiyatimiz hayotiga yuz bergan tub yangilanishlar, shuningdek o'quv axborotlarining mutassil ravishda ortib borayotganligi ta'lim jarayoniga yangicha munosabatda bo'lishni taqazo etmoqda. Hech bir fan chizmachilik fanidek o'quvchilarning tasavvur hamda tafakkur qilish qobiliyatini o'stira olmaydi. Chizmachilik fani o'quvchilarning fazoviy tasavvurini oshirib boradi, barcha konsruktor va muhandislar o'z g'oyalarini faqat chizmalardan foydalanadi. Hozirgi rivojlanib borayotgan zamonda faqat kitob orqali bilim berishning o'zi kamlik qiladi shu bois chizmachilik fani bilan qatorda kompyuter texnologiyalardan foydalanish va ko'rgazmali qurollardan foydalanish zarur.

ASOSIY QISM

Bugungi kunga kelib ta'lim tizimi katta rivojlanish yo'lini bosib o'tmoqda. Innovatsiya (inglizcha) -yangilik kiritish, yangilik, o'zgartirish asosan bu ibora ilm-fan va texnika bilan bog'langan.

Innovatsiya - texnikaga doir kiritilgan yangilik, texnologiyalar, ilm-fanning yutuqlari va yuqori tajribalarni tatbiq etish, maorif tizimida ta'lim berish sifatini, effektini oshirish, o'quv jarayoniga yangi pedagogik texnologiyalarni kiritishdir. Innovatsion texnologiyalar yangiliklarni hayotga joriy etish metod va vositalar hisoblanadi. Mavjud g'oya va gipotezalarni yangilash orqali pedagogik texnologiyalarni qayta qurish jarayoni.

Ta'lim-tarbiya jarayoniga innovatsion texnologiyalarni kiritish orqali o'qituvchi o'zini yangi yaratilayotgan sharoitga tayyorlashi kerak bo'ladi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalari o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan kunga kuchayib bormoqda, bunday bo'lishining sabablaridan biri shu

vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchi - talabalarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishiga, mustaqil o'rganib tahlil qilishlariga, hatto xulosalarini ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxsning rivojlanish, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Ta'lim jarayonida o'quvchitalaba asosiy figuraga aylanadi. Shuning uchun oliy o'quv yurtlari va fakultetlarida malakali kasb egalarini tayyorlashda zamonaviy o'qitish metodlari interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalarning o'rni va roli benihoya kattadir. Pedagogik texnologiya

va pedagogik mahoratiga oid bilim tajriba va interaktiv metodlar o'quvchi - talabalarning bilimli, yetuk, malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi. {1}

Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o'zgartirishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to'liq foydalaniladi. Interaktiv metodlar bu jamoa bo'lib fikrlash deb yuritiladi, ya'ni pedagogik ta'sir etish usullari bo'lib, ta'lim mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu metodlarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat o'quvchitalabalarining birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi.

Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularga quyidagilar kiradi:

- O'qituvchi -talabaning dars davomida befarq bo'lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod etish va izlanishga majbur etishi;

- O'quvchi-talabalarni o'quv jarayonida bilimga bo'lgan qiziqishlarini doimiy ravishda bo'lishini ta'minlashi;

- O'quvchi-talabaning bilimga bo'lgan qiziqishini mustaqil ravishda har bir masalaga ijodiy yondashgan holda kuchaytirish.

- Pedagog va o'quvchi-talabaning hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkillanishi. {2}

Zamonaviy ta'lim texnologiyalarini tashkil etishda qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdan iboratdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni o'quvchi -talabalarga yetkazib berish, ulardan ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarini hosil qilish, shuningdek, ular faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan bilim, ko'nikma, hamda malakalar darajasini baholash o'quvchi - talabalardan amaliy mashg'ulotga qiziqishini uyg'otish, o'qituvchidan yuksak pedagogik mahorat, hamda ta'lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi.

Masalan, quyidagi interfaol metodlarni misol qilish mumkin:

- "Qarorlar shajarasi" metodi

- "Yozma bahs" metodi

- "Klaster" (" Fikrlash kengligi shajarasi) metodi

-“Charxpalak” metodi.

-“Men JIF (jamoada ijodiy faoliyat) metodi

XULOSA

Inter faol usullar orqali ta’lim samaradorligi oshadi, o’qituvchi va talaba o’rtasida o’zaro hamkorlik talabalarda erkin ijodiy fikrlash ko’nikmalari rivojlanadi va shakllanadi. Bu innovatsion yondashuvda talaba shaxsi ta’limda markaziy figuraga aylanadi.

O’qitishda noan’anaviy shakllar interfaol usullarni uch guruhga ajratish mumkin. O’qitishda hamkorlik, modellashtirish o’rganishning tadqiqot modeli.

Foydalanilgan adabiyotlar (REFERENCES)

1. I.B.Kamolov.”[Vocational education of jewelry art students: theoretical foundations](#)” Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. ISSN 2749-0866 Vol.2 Issue 1.5 Pedagogical sciences.
2. IB Kamolov. Some Stages Associated with Artistic and Creative Activity of Future Jeweler - Eastern European Scientific Journal, 2017.
3. И.Б.Камолов. “Основные факторы творчества у студентов” - Наука и Мир, 2019
4. И.Б.Камолов “Особенности развития творческих способностей студентов в процессе профессионального образования” Молодой ученый, 2020
5. ИБ Камолов. К вопросу о психолого-педагогических условиях профессиональной подготовки мастера-ювелира при изучении основ композиции - Молодой ученый, 2015
6. E.I.Ro’ziyev, A.O.Ashirboyev “Muhandislik grafikasini o’qitish metodikasi” Toshkent-2010
7. I.Rahmonov, A.Valiyev, B.Valiyeva, S.Saydaliyev, F.Rasulov, D.Dadaboyeva, S.Mardov “Chizmachilikni o’qitishda pedagogik texnologiyalar” Toshkent -2012